

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.8320095 <https://zenodo.org/record/8320095>

ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА

Руслан Солтанович Дзарасов¹

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия, (Dzarasovr@gmail.com), (ORCID 0000-0003-0447-0352)

Ключевые слова: *перестройка, распад СССР, радикальные рыночные реформы, прокапиталистический блок, постсоветские общества*

Для цитирования: Дзарасов Р.С. Генезис современного российского капитализма // Вопросы политической экономии. 2023. № 3 (35). С. 162-173.

THE GENESIS OF MODERN RUSSIAN CAPITALISM

Ruslan S. Dzarasov

Doctor of economics, Professor of the Financial University under the Government of RF, Moscow, Russia, (Dzarasovr@gmail.com), (ORCID 0000-0003-0447-0352)

Keywords: *Perestroika, breakdown of the USSSR, radical market reforms, pro-capitalist block, Post-Soviet societies*

For citation: Dzarasov R.S. The genesis of modern Russian capitalism. Problems in Political Economy. 2023;3(35):162-173.

JEL codes: P21, P26.

Генезис современного российского капитализма определялся двумя основными факторами: вырождением сталинской системы и влиянием глобального капитализма. Первая уходит своими корнями в историю русской революции и советского общества. Царская Россия демонстрировала типичные черты периферийного общества, рассматривавшего западный капитал как главную движущую силу своей индустриализации. Эти услуги оплачивались беспощадной эксплуатацией крестьянства и рабочих. Русская революция открыла первую волну борьбы периферии против ядра капиталистической мир-системы. Освобождение от зависимости от иностранного капитала привело к высоким темпам роста плановой экономики 1929-1975 гг. Однако формирование тоталитарного государства привело к господству государственной бюрократии, воспроизводящей иерархические социальные

¹ © Дзарасов Р.С., 2023.

отношения господства и подчинения. Новая правящая элита пользовалась материальными привилегиями и искала частные выгоды от неформального контроля над экономическими ресурсами. Это подорвало эффективность советской экономической системы и в конечном итоге привело к ее упадку.

Когда Горбачев ввел сверху демократию и гласность, бюрократия использовала эти перемены, чтобы сформировать мощный прокапиталистический блок социальных сил, заинтересованных в демонтаже советского строя. Входившие в него социальные группы отвергли социалистические ценности и начали демонтаж централизованного планирования. Их целью было трансформировать свое социальное положение в прибыльные материальные активы. Результатом этого процесса стал распад Советского Союза, отстранение Горбачева от власти и выдвижение на авансцену истории лидера радикально-капиталистических реформ в лице президента России Бориса Ельцина. Западное влияние сыграло решающую роль в формировании характера радикальных рыночных реформ в России, в основе которых лежали принципы знаменитого «Вашингтонского консенсуса». Последовавшая за этим приватизация способствовала превращению положения государственных чиновников в советской иерархии в частную собственность. Частная собственность в России закрепила неформальный контроль над активами, которым государственная бюрократия начала пользоваться еще в советское время. Это наследие в сочетании с влиянием глобального капитализма оказало основное формирующее влияние, сформировавшее нынешнюю российскую модель корпоративного управления.

Экономика централизованного планирования

Современный российский капитализм, генезису которого посвящена эта работа, возник в результате распада советского общества. Его наследие сыграло решающую роль в формировании современного общественного строя в России в условиях, созданных нынешним глобальным капитализмом. Вот почему мы кратко остановимся на основных чертах советской системы, указав на ее разрыв и преемственность с нынешним обществом.

В 1930-е годы Сталин, уже будучи диктатором, мнение которого никто не осмеливался оспаривать в своей стране, провозгласил строительство социализма в СССР. Троцкий ответил на это своей знаменитой книгой «Преданная революция». В ней он отрицал, что Советский Союз был социалистической страной. Он напомнил читателю, что социализм понимался в марксизме как бесклассовое общество, способное удовлетворить все материальные потребности людей. В этом принципиальном смысле нельзя было найти «намёка на социализм в Советском Союзе» (Trotsky, 2004, p. 2). Вот почему Троцкий считал советский режим лишь переходным, т.е. подготовительным для перехода от капитализма к социализму, и в этом смысле не являющимся ни первым, ни вторым. Ссылный мыслитель подчеркивал, что неперменной чертой социалистического общества является «отмирание государства», уступающее место самоуправлению трудящихся. Ничто так не контрастировало с репрессивной, тоталитарной природой сталинизма, как идеал социализма. Одним из проявлений этого обстоятельства стали ограничения системы советского централизованного планирования.

Все экономические системы подвержены так называемой «фундаментальной неопределенности», описанной Джоном М. Кейнсом (Carabelli, 1988). Это означает

вероятность, которую нельзя измерить численно и, следовательно, от неблагоприятных последствий которой нельзя застраховаться. Кейнс использовал это понятие для критики неоклассического (или неолиберального, говоря современным языком) понятия эффективности рынка и саморегулирования, основанного на предполагаемой способности предпринимателей адекватно рассчитывать будущие экономические переменные. Неустранимое присутствие фундаментальной неопределенности обрекает рынки на провал в какой-то момент времени. Вот почему, утверждал Кейнс, рынки должны регулироваться. Тот неоспоримый факт, что капитализм подвержен периодическим кризисам, подтверждает точку зрения Кейнса. Однако его решение вопроса о вмешательстве государства в экономическую жизнь косвенными средствами – не единственный ответ на проблему.

Задолго до Кейнса Карл Маркс тоже анализировал этот вопрос, но совсем с другой точки зрения. Если первый мыслитель трактовал фундаментальную неопределенность как естественное свойство человеческого разума, то второй связывал ее с общественными условиями производства. Марксова теория «товарного фетишизма» утверждает, что конкуренция между экономическими агентами делает путь экономического развития непредсказуемым, порождая стихийные процессы, не поддающиеся контролю со стороны индивидов. Яркий пример такого рода можно найти в непропорциональном распределении инвестиций, обусловленном жесткой конкуренцией на рынках капитала. В результате капиталистическая экономика периодически испытывает подъемы и спады. В связи с ростом концентрации производства и ростом накопления основных фондов непропорционально возрастает ущерб, наносимый обществу экономическими кризисами. Отсюда Маркс вывел объективную необходимость планирования. Таким образом, непрерывное накопление капитала, а не просто ограниченность человеческого разума, делает экономическое планирование необходимым в определенный исторический момент. Фактически планирование становится инструментом снижения неопределенности в экономике за счет вмешательства в ее функционирование. Это подчеркивал видный пионер советского планирования 1920-х годов Владимир Базаров: «Не умея прогнозировать, мы вынуждены опережать результаты развития в виде априорных плановых заданий» (Базаров, 1989, с. 168-169).

Идея планирования как альтернативы рынку лежала в основе мировоззрения советской экономической мысли. Это можно увидеть на примере школы политической экономии Цаголова, развитой в МГУ. В нем была предпринята попытка разработать систему понятий, отражающих советскую экономику как единое целое. Отправной точкой для этого подхода была планомерность (см. ниже). Все остальные категории советской экономики были выведены из этого основного понятия точно так же, как Маркс вывел свою систему капитализма из понятия товара.

Школа Цаголова различала планирование, как процесс принятия решений, и планомерность, как общественное отношение, свойство хозяйства определенного типа. Планомерность означает сознательное поддержание пропорциональности экономики. Это представление вытекало из марксистских схем воспроизводства, которые представляли экономический рост как результат взаимосвязи различных секторов народного хозяйства. Соразмерность означает сбалансированность, структурное соответствие всех основных отраслей и процессов в экономике, взятых в целом. Важным внешним проявлением этого состояния является полная за-

нотность материальных ресурсов и отсутствие безработицы. Пропорциональность соответствует понятию общего равновесия Вальраса, но не обеспечивается свободным взаимодействием рыночных сил. Пропорциональность всего народного хозяйства (сбалансированность) достигается за счет обеспечения системы частных балансов: потребления и накопления, доходов и расходов населения, промышленности и сельского хозяйства и т.д. Этого можно достичь только в том случае, если каждая отрасль будет производить продукцию именно в таком количестве и такого качества, в каком она нужна ее потребителям.

Планомерность советской экономики обеспечивалась целым комплексом государственных органов управления. С некоторым упрощением их функционирование может быть описано следующим образом. Политбюро ЦК КПСС, высший уровень власти в советской иерархии, разрабатывало основной сценарий развития страны на ближайшие пять лет (пятилетку). В документе отражался компромисс между противоречивыми целями потребления и социального развития, инвестиций и нужд обороны. Этот сценарий передавался в главный орган планирования – Госплан СССР. Он детализировал сценарий, используя 4-5 сотен экономических показателей, предназначенных для достижения целей, поставленных Политбюро. Из этого вытекали задачи для министерств, отвечающих за отдельные отрасли. Они разрабатывали планы развития промышленности, ставя задачи перед предприятиями. Руководство последних разрабатывало планы своих организаций, запрашивая соответствующие материальные ресурсы и инвестиции. Затем предложенные планы направлялись вверх по той же иерархии. Опираясь на эту более детальную информацию, Госплан уточнял свои задачи, и закреплял их в итоговом пятилетнем плане, который становился законом. Этот документ спускался через те же министерства к предприятиям. Согласно плану, Государственный комитет по снабжению (Госснаб) должен был распределять материальные и трудовые ресурсы между отраслями и предприятиями. Государственный комитет по ценообразованию (Госкомцен) рассчитывал цены, а Государственный комитет по труду (Госкомтруд) устанавливал ставки заработной платы для различных задействованных отраслей. Многие другие, менее важные аспекты централизованного планирования, выполнялись рядом других государственных органов. Вся эта работа должна была обеспечить сбалансированное состояние экономики. Например, структура ставок заработной платы должна быть построена таким образом, чтобы весь фонд заработной платы точно соответствовал стоимости выпуска потребительских товаров и услуг. Однако реальная картина плановой экономики была существенно иной.

Апологеты централизованного планирования во многом напоминают своих противников – убежденных сторонников свободного рынка. Действительно, обе стороны прилагают большие усилия, чтобы представить «свои» социальные системы свободными от конфликтов и присущих им противоречий. Это приводит к поразительным параллелям в их мышлении. Например, вера во всемогущество и в так называемый «общественный центр» (эвфемизм, означающий государство) при социализме предполагает отсутствие «фундаментальной неопределенности» точно так же, как вера во всеведение рыночного агента. В обоих случаях будущее предполагается прозрачным, предопределенным и предсказуемым, со сверхъестественными вычислительными способностями, приписываемыми либо государству, либо человеку. Это мышление позволяло сторонникам централизованного

планирования игнорировать корыстные интересы государственной бюрократии при социализме точно так же, как это мышление позволяет сторонникам свободного рынка игнорировать эксплуатацию при капитализме.

В исторической ретроспективе эффективность советского централизованного планирования выглядит как явление противоречивое. С одной стороны: «Выдающимся достижением советского строя стало создание единого народнохозяйственного комплекса на всей территории страны с последующим подключением к нему стран Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Благодаря плановому управлению всей экономикой за короткий срок удалось мобилизовать все ресурсы самой большой по территории страны в мире для построения эффективной системы образования, науки, здравоохранения, промышленности, раскрыть потенциал природных и человеческих ресурсов» (Пороховский, 2022, с. 24).

Система централизованного планирования продемонстрировала в 1929 (год начала индустриализации)-1975 гг. темпы роста, с которыми могла сравниться только Япония. Как лаконично объяснил Гур Офер: «После большевистской революции 1917 года Советский Союз благодаря интенсивному стремлению к экономической модернизации превратился из слаборазвитой экономики в современное индустриальное государство с ВВП, уступающим только Соединенным Штатам. За этот период советская экономика выросла в десять раз, а уровень ВВП на душу населения вырос более чем в пять раз. Его промышленная структура резко изменилась: от экономики с 82 процентами сельского населения и большей частью ВВП, создаваемой в сельском хозяйстве, к экономике, в которой 78 процентов составляют городские жители, а 40-45 процентов ВВП приходится на обрабатывающую промышленность и смежные отрасли. Кроме того, считается, что советский военный потенциал находится на одном уровне с Соединенными Штатами» (Ofer, 1987, p. 1767).

Воспользовавшись высокими темпами роста, советская экономика значительно повысила жизненный уровень и продолжительность жизни людей, обеспечила население бесплатным жильем, современным образованием и здравоохранением, создала фундаментальную науку, с которой могут сравниться только США, достигла мирового уровня технического прогресса в отдельных областях. Неоспоримый прогресс в экономическом и социальном развитии сделал советскую модель привлекательной для многих стран мира, пытающихся провести модернизацию, особенно на периферии капиталистической мир-системы.

С другой стороны, советская экономика страдала от постоянных дефицитов, низкого качества товаров народного потребления, чрезвычайно длительных сроков строительных циклов, выходящих далеко за пределы плановых сроков. Значительные льготы и социальная обеспеченность работников в сочетании с их отчужденностью от управления предприятиями приводили к плохой дисциплине на производстве и, следовательно, к низкой производительности труда. Гражданское производство и сельское хозяйство были заведомо отсталыми в технологическом отношении. С середины 1970-х годов прежние высокие темпы советского экономического роста начали заметно снижаться.

Дальнейшая судьба советской экономики, оказавшейся на перепутье, зависела от эволюции советской элиты.

Кризис планирования

Очень легко неверно истолковать крах советской системы, изображая его как провал централизованного планирования, которое советская система якобы не могла реформировать. На самом деле, это понимание доминирует в традиционной западной литературе о переходном периоде (см., например, Aslund, 2007, ch. 1-2). Это лишь еще одно проявление знаменитого тезиса о «конце истории». Его главная цель состоит не в том, чтобы оценить все сложные факторы распада советской системы, а в том, чтобы убедить широкую общественность в тщетности любых усилий по поиску альтернатив капитализму. (Эта потребность становится насущной во времена кризиса капиталистической мир-системы.) Этот традиционный и идеологический подход игнорирует эволюцию ключевых социальных институтов и доминирующих социальных интересов советского общества, лежащих в основе его гибели.

Как известно, марксизм основывает свое понимание социальной структуры населения на выделении крупных социальных классов, определяемых их отношением к средствам производства. Это создало проблемы для марксистского анализа классовой структуры СССР, поскольку советское общество ликвидировало частную собственность на средства производства. С другой стороны, как было показано ранее, Троцкому удалось дать очень глубокий анализ этой проблемы уже в 1930-х годах, отходя от марксистской теории классов. Это стало возможным благодаря тому, что марксизм признает более тонкую дифференциацию классов на социальные слои и социальные группы. Такая стратификация применялась и к обществам советского типа. Однако их отношения изображались (за немногими исключениями) отягощенными лишь мелкими противоречиями, за исключением так называемых «антагонистических», которые якобы относились только к капиталистическим обществам. Тем не менее этот подход может быть использован для изучения эволюции советского правящего слоя.

В качестве альтернативы советскую бюрократию можно анализировать с точки зрения теории элиты (Gel'man, Tarusina, 2003). Однако этот подход сосредоточен на том, как интересы элиты влияют на политику. Он не объясняет, как эти интересы формируются и становятся доминирующими. Это делается с помощью классового анализа. Дэвид Лейн предложил синтетический подход: «Сила анализа элит заключается в том, что он может различать политическую форму и экономическую: класс может артикулировать ценности, которые формируют институты и мотивируют политических акторов (политические элиты)» (Lane, 2011, p. 13). Другими словами, социальные классы, будучи сложными структурами, состоящими из различных слоев, порождают элиту, которая, в свою очередь, может состоять из различных групп, отражающих разные и часто конфликтующие интересы. Следовательно, динамика элиты отражает лежащую в основе динамику социально-экономической системы.

Упомянутые выше рекордные темпы советского экономического роста обеспечили быстрые изменения в социальной структуре: урбанизацию, соответствующее увеличение доли промышленных рабочих за счет доли сельскохозяйственных, увеличение количества работников умственного труда. Последняя выросла с одной шестой населения СССР в конце 1930-х годов до одной трети в 1980-х (Руткевич, 1999, с. 22). Это определило изменение социальной базы правящей бюрократии. При Сталине «главной социальной опорой режима» было крестьянство, а при

Брежнев и Хрущев – рабочие. «В условиях перестройки профессиональные, не принадлежащие к системе образования работники стали восходящими группами и, можно предположить, обеспечили социальную базу, которая и подталкивала, и привлекала политику Горбачева» (Lane, 2011, p. 56).

Рабочие физического труда или интеллигенция представляли собой весьма неоднородную социальную группу. Мы должны помнить, что Советский Союз стремился стать первым «рабочим государством». Вот почему работники физического труда, хотя и были лишены политических прав, пользовались многими социально-экономическими привилегиями: полной занятостью, высокой заработной платой по сравнению с другими социальными группами (см. ниже), общественными фондами потребления, почти бесплатным жильем, образованием, здравоохранением и т.д. Это отразилось на структуре заработной платы. Так, средняя ставка заработной платы в образовании составляла в 1940 г. 97% средней ставки заработной платы в промышленности, в 1960 г. – 79%, а в 1985 г. – только 63%. В середине 1980-х годов начинающий работник со стажем работы всего 2-3 года зарабатывал больше, чем начинающий доцент (Руткевич, 2004, с. 63). Это вызывало рост социального недовольства как среди управленцев-бюрократов, так и среди различных групп интеллигенции.

Лейн (Lane, 2011, p. 38) выделяет две широкие социальные группы, которым суждено было стать движущими силами перехода от централизованного планирования к капитализму. В первую входят государственные чиновники, контролирующая экономику, культурную жизнь, правоохранительные органы и военный аппарат. Он называет его «административным классом». Его дополняет «класс приобретения», состоящий из людей, обладающих личными навыками, которые могут быть выгодно реализованы на рынке. Это интеллигенция. Значительные доли обеих значительных социальных групп все больше были недовольны эгалитарной практикой, преобладавшей в советском обществе.

Таким образом, бурный экономический рост Советского Союза в 20 веке привел к радикальным изменениям в социальной структуре общества, усложнению и потенциальной нестабильности, поскольку породил многообразные и зачастую противоречивые социальные интересы. Руткевич определил ряд социальных конфликтов, растущих под фасадом брежневского «реального социализма»: «Характерной чертой постепенно нарастающей напряженности в отношениях групп и слоев советского общества как социальной системы... было то, что весь процесс не совпадал с линиями разлома классово-социального деления, а зарождался внутри крупных социальных групп в результате возникновения новых слоев» (Руткевич, 2004, с. 62).

В силу тоталитарного характера советской политической системы это нарастание социальной напряженности не усиливалось за счет поиска социальных компромиссов и соответствующих реформ.

Подводя итоги, можно сказать, что в результате модернизации и длительного периода экономического роста, глубоко изменившего социальную структуру общества, советская система стала восприимчивой к нарастанию недовольства различных слоев общества, в том числе и правящей бюрократии. Именно на этом фоне следует рассматривать кризис централизованного планирования.

Кризис централизованного планирования

Несмотря на перманентное чиновничье хвостовство «преимуществами нашего общественного строя», составлявшее неотъемлемую часть их работы, советские экономисты пытались разобраться в этом неблагоприятном процессе. Известный советский специалист Юрий Яременко (Академия наук СССР) позже вспоминал, что сравнительные исследования экономических показателей СССР и США выявили загадку: в течение нескольких десятилетий СССР демонстрировал более высокие общие темпы роста, а доля его ВВП по отношению к своему сопернику (США) осталась почти таким же (примерно 60%) (Яременко, 1997, с. 4-26). Цаголовская школа МГУ искала объяснение падения темпов роста в нарушении оптимального баланса «централизма и самостоятельности предприятий». В студенческие годы автора этих строк на экономическом факультете МГУ (первая половина 1980-х) эти понятия понимались как очевидные эвфемизмы централизованного планирования и рынка. Утверждалось, что «централизация не тождественна планомерности». Диалектика последнего исходит из того, что чрезмерная централизация может порождать диспропорции точно так же, как и недостаточная централизация. Необходимо поддерживать баланс между двумя противоречивыми сторонами экономики, чтобы обеспечить планомерность. В силу идеологических причин проблема обсуждалась лишь в весьма абстрактных терминах и никогда не указывалась на ее источник – произвол власти и специфические корыстные интересы советской бюрократии.

Важное понимание внутреннего механизма функционирования экономик советского типа дает Яременко (Яременко, 1997). Размышляя над упомянутой выше взаимосвязью ВВП СССР и США, он пришел к выводу о качестве экономического роста как о важном ключе к проблеме. Это привело к формированию «теории качественной неоднородности ресурсов». Подводя итоги этого подхода, можно сказать, что он рассматривал советскую экономику как технологически неоднородную. Это означает, что подавляющая часть ее высококачественных ресурсов – оборудования, рабочей силы, сырья – была сосредоточена в военно-промышленном комплексе, а гражданский сектор экономики был вынужден довольствоваться низкокачественными ресурсами. Этот факт имел огромные и судьбоносные последствия для советского и современного российского экономического развития.

Для обеспечения экономического роста и увеличения потребления советского населения было необходимо обеспечить постоянно растущее предложение «массовых» (низкокачественных) ресурсов. Это достигалось за счет увеличения добычи полезных ископаемых, прогрессивной урбанизации земледельческого населения и привлечения женщин к промышленному труду, производства сравнительно несложного оборудования во все больших количествах. Такой тип экономического роста предполагает определенную структуру отраслей. Сектор, поставляющий промежуточные продукты, рос непропорционально. Чтобы обеспечить такой же процент роста ВВП в более крупной технологически неоднородной экономике, нужно больше производства электроэнергии, чугуна, капитального строительства, транспорта и т.д. По словам Яременко, это было основной причиной того, что СССР не мог догнать США в течение нескольких последних десятилетий перед распадом Советского Союза. США имели технологически более однородную структуру экономики, а значит и более высокое качество экономического роста!

Технологическая неоднородность стала ахиллесовой пятой советской экономики. Многие из ее ранее упомянутых узких мест, такие как низкое качество потребительских товаров и низкий рост производительности, можно отнести к этой проблеме. В 1970-е годы резервы дешевой рабочей силы и добычи сырья были практически исчерпаны. Это приводило к нарастанию диспропорций, что, в свою очередь, приводило к неизбежному падению темпов роста советской экономики. Между тем из-за провала разрядки на рубеже 1980-х годов и обострения «холодной войны» ее потери из-за гонки вооружений все более усиливались. В силу этого необходимость глубоких реформ советской системы все больше осознавалась определенной частью руководства страны.

На первый взгляд в основе советских проблем лежало «внеэкономическое бремя» (по выражению Яременко) гонки вооружений. Более глубокое понимание выявляет проблему чрезмерной централизации планирования как причины нарастания диспропорций. С точки зрения настоящего автора, сказанное является лишь экономическим измерением крупнейшей катастрофы советской истории – сталинского термидора. Обеспечив торжество традиционных ценностей над ценностями европейского социализма, он обесценил индивидуальные свободы. Опора на массовые ресурсы как на главный двигатель экономического роста была заложена в сталинской стратегии «Большого скачка» и в насильственной коллективизации. Она лежал в основе чрезмерной централизации планирования.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что политэкономическое осмысление советского опыта представляет далеко не только исторический интерес. «Социализма у нас нет, а политэкономия социализма нужна», - отметил А.В. Бузгалин (Бузгалин, 2022, с. 23). В самом деле, распад советской экономической системы начался с демонтажа централизованного планирования, за которым последовала приватизация. Эта последовательность соответствует логике Цаголовской школы, различавшей «исходное» и «основное» экономические отношения плановой системы. «...Первым из них является планомерность, а вторым – непосредственно-общественное соединение обобществленных средств производства с ассоциированными производителями» (Там же).

Заключение

Понимание истоков современного российского крупного бизнеса основано на осмыслении эволюции советской правящей элиты в среде, созданной глобальным капитализмом в конце XX века.

Советская система возникла в результате русской революции 1917 года, которая явилась кульминацией восстания периферии капиталистической миросистемы начала прошлого века. Новое общество преуспело в индустриализации, хотя и дорогой ценой. Однако вряд ли его можно назвать «социалистическим», так как он воспроизводил в новой форме социальное подавление. Согласно троцкистской концепции «термидора», с победой Сталина во внутрипартийной борьбе русская революция переживала буржуазное перерождение. Советское общество было лишь переходным, т.е. только пытавшимся построить социализм и, следовательно, соединившим в себе элементы социализма и капитализма. В силу экономической, социальной и культурной отсталости это общество породило новую привилегированную правящую элиту – партийную и государственную бюрократию. По Троцко-

му, ему суждено было либо быть свергнутым победившим рабочим классом, либо восстановить капитализм.

Идея планирования предполагает обеспечение соразмерности народного хозяйства, т.е. такого его состояния, при котором продукция каждой отрасли производится именно в таком количестве и качестве, какие нужны потребителям. В действительности чрезмерная централизация планирования, отражавшая власть бюрократии над обществом, нарушала экономические пропорции. Для советской экономики была характерна «технологическая неоднородность», обусловленная концентрацией наиболее качественных ресурсов в военно-промышленном комплексе. Сектор гражданского производства был вынужден полагаться на массовые низкокачественные ресурсы. Одним из основных недостатков централизованного планирования была произвольная власть бюрократии, контролирующей распределение доходов. Со временем это привело к все более неформальному контролю ее представителей над экономическими ресурсами. Это позволяло бюрократии присваивать частные доходы на основе государственной собственности.

В результате высоких темпов экономического роста, обеспечиваемых плановой экономикой, в 1929-1975 годах социальная структура советского общества резко изменилась с преимущественно аграрной на современную городскую. Это привело к внутренней дифференциации бюрократии и интеллигенции, выделению различных социальных слоев и групп с различными, а зачастую и противоречащими друг другу интересами. В условиях тоталитарного государства эти социальные противоречия не могут открыто обсуждаться и решаться. Из-за этого недовольство эгалитарным характером советского общества росло среди административно-приобретательского класса.

Эти социальные противоречия советского общества обострились, когда в середине 1970-х гг. источники массовых ресурсов были в значительной степени исчерпаны, а темпы экономического роста снизились. На этом фоне Горбачев начал свой проект перестройки, направленный на модернизацию советской системы. Неожиданно для него и для большинства внешних наблюдателей демократизация привела к формированию мощного прокапиталистического блока общественных сил, сформированного представителями правящей бюрократии и интеллигенции и возглавляемого ими. Ему удалось разрушить советскую систему и централизованное планирование и возвестить переход к капитализму.

Радикальные рыночные реформы, начатые в начале 1992 г., основывались на пресловутых принципах вашингтонского консенсуса, разработанных вашингтонскими финансовыми институтами для развивающихся стран. Суть их сводится к формуле «либерализация плюс стабилизация». Либерализация цен и внешней торговли, приватизация, сокращение государственных расходов и ограничительная денежно-кредитная политика прямо и косвенно способствовали легализации неформального контроля над активами со стороны новых собственников. Этот зарождающийся класс собственников формировался из представителей бывшей советской бюрократии (административный класс), интеллигенции (присваивающий класс) и преступного мира.

Переход от советской системы к капитализму был логическим следствием сталинского перерождения русской революции, эгалитарная и демократическая сущность которой была утрачена в пользу новой правящей элиты. Приватизация

началась в результате взаимодействия и взаимного усиления гниения советской бюрократии и влияния мирового капитализма. Появление нового класса собственников усилило и закрепило неформальный контроль прежней бюрократии и преступников над активами. Этот факт наложил неизгладимый отпечаток на российскую бизнес-элиту.

ЛИТЕРАТУРА

Базаров В. Принципы построения перспективного плана. Каким быть плану: дискуссии двадцатых годов: статьи и современные комментарии. Ленинград: Лениздат, 1989. – 224 с.

Бузгалин А.В. Зерна и плевела советской политэкономии (предисловие к круглому столу) // Вопросы политической экономии. 2022. № 4 (32). С. 22-23. DOI: 10.5281/zenodo.7521805

Пороховский А.А. СССР как вектор развития // Вопросы политической экономии. 2022. № 4 (32). С. 24-26. DOI: 10.5281/zenodo.7521815

Руткевич М. О социальной структуре советского общества // Социологические исследования. 1999. № 4. С. 19-28.

Руткевич М. Возрастание социальной напряженности к концу советского периода // Социологические исследования. 2004. № 7. С. 62-70.

Яременко Ю. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. М.: Наука, 1997.

Aslund A. Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed. – Peterson, USA: Peterson Institute Press: All Books, 2007.

Carabelli A. On Keynes's Method. London: The Macmillan Press Ltd., 1988.

Gel'man V., Tarusina I. Studies of political elites in Russia: an overview in: Gel'man V. and A. Steen (eds), Elites and democratic development in Russia. London: Routledge. 2003. Pp. 187-205.

Lane D. Elites and Classes in the Transformation of State Socialism. New Brunswick (USA), London (UK): Transaction Publishers, 2011.

Ofer G. Soviet Economic Growth: 1928-1985, Journal of Economic Literature, December 1987. Vol. 25. Issue 4. Pp. 1767-1883.

Trotsky L. The Revolution Betrayed. New York: Dover Publications, 2004.

Информация об авторе

Руслан Солтанович Дзарасов – доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия.

(E-mail: Dzarasovr@gmail.com) (ORCID 0000-0003-0447-0352) (elibrary AuthorID: 4232-1066)

REFERENCES

Bazarov V. Principles of developing the perspective plan. In: What should be the plan: controversies of the 1920s: papers and modern comments. Leningrad: LENIZDAT, 1989. – 224 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. The grains and chaff of the Soviet political economy (foreword to the round table). *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;4(32):22-23. DOI: 10.5281/zenodo.7521805 (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. USSR as a factor of development. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;4(32):24-26. DOI: 10.5281/zenodo.7521815 (In Russ.)

Rutkevich M. On the social structure of the Soviet society. *Sotsiologicheskiy issledovaniya=Sociological research*. 1999;4:19-28.

Rutkevich M. Growth of the social tensions to the end of the Soviet period. *Sotsiologicheskiy issledovaniya=Sociological research*. 2004;7:62-70.

Yaremenko Y.V. Theory and methodology of the studies of the multilevel economy. M.: NAUKA. 1997. – 400 p. (In Russ.)

Aslund A. Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed. – Peterson, USA: Peterson Institute Press: All Books, 2007.

Carabelli A. On Keynes's Method. London: The Macmillan Press Ltd., 1988.

Gel'man V., Tarusina I. Studies of political elites in Russia: an overview in: Gel'man V. and A. Steen (eds), *Elites and democratic development in Russia*. London: Routledge, 2003. Pp. 187-205.

Lane D. *Elites and Classes in the Transformation of State Socialism*. New Branswick (USA), London (UK): Transaction Publishers, 2011.

Ofer G. Soviet Economic Growth: 1928-1985, *Journal of Economic Literature*, December 1987. Vol. 25. Issue 4. Pp. 1767-1883.

Trotsky L. *The Revolution Betrayed*. New York: Dover Publications, 2004.

Information about the author

Ruslan S. Dzarasov – Doctor of Economics, Professor of the Financial University under the Government of RF, Moscow, Russia.

(E-mail: Dzarasovr@gmail.com) (ORCID 0000-0003-0447-0352) (elibrary AuthorID: 4232-1066)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 18.06.2023; одобрена после рецензирования: 10.07.2023; принята к публикации: 17.08.2023.